

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN MUXANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**«TA‘LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI»
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY – AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Namangan 2023 yil 7-8 noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN MUXANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**«TA’LIM, FAN VA ISHLAB CHIQRISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI»**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY – AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO’PLAMI

Namangan 2023 yil 7-8 noyabr

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ТЎЛДИРИЛГАН ТАБИЙ ЛАТЕКС РЕЗИНАСИНИ ОЛИШ

Яхшиқулов И.С., Нурқулов Ф.Н., Джалилов А.Т.
СП ООО "HEALTH LINE", e-mail: iskandar_yaxshikulov@mail.ru,
Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

Аннотация. Ушбу тезисда табиий латексдан резина маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланилган маҳаллий хомашёлар асосида олинган тўдирувчиларнинг маҳсулот сифатига боғлиқлиги физик-механик хусусиятлари орқали ўрганилган. Табиий каучукни модификациялаб унинг физик-механик хусусиятлари оширилди ва юқори сифатли тиббиёт қўлқоплари учун резина маҳсулотлари олиниши тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: табиий латекс (NR), каучук, модификацияланган кремний (IV) оксид, коллоид барқарорлик, суспензия, стабилизатор, сирт актив модда, пластификатор, пигмент, тиббиёт қўлқоплари, резина, чўзилувчанлик, мустаҳкамлик, эмульсия.

Абстрактный. В данной статье изучена зависимость наполнителей, на качестве продукции через физико-механические свойства, полученных на основе местного сырья, используемых при производстве резиновых изделий из натурального латекса. Путем модификации натурального каучука были повышены его физико-механические свойства и изучено производство резиновых изделий для высококачественных медицинских перчаток.

Ключевые слова: натуральный латекс (НК), каучук, модифицированный оксид кремния (IV), коллоидная устойчивость, суспензия, стабилизатор, ПАВ, пластификатор, пигмент, медицинские перчатки, каучук, эластичность, прочность, эмульсия.

Abstract. In this thesis, the dependence of fillers obtained on the basis of local raw materials used in the production of rubber products from natural latex on the product quality is studied through physical and mechanical properties. By modifying natural rubber, its physico-mechanical properties were increased, and the production of rubber products for high-quality medical gloves was studied.

Key words: natural latex (NR), rubber, modified silicon (IV) oxide, colloidal stability, suspension, stabilizer, surfactant, plasticizer, pigment, medical gloves, rubber, elasticity, strength, emulsion.

Табиий латекс тропик минтакаларда ўсувчи дарахтлар сутсимон ширасидан олинганлиги учун Республикамизда табиий каучукка бўлган талабни қондиришда бир қанча қийинчиликлар туғдирмоқда. Шунинг учун тиббиёт қўлқопларини ишлаб чиқаришда маҳаллий тўдирувчи моддаларни қўшиш орқали таннархни тушириш, резина сифатини O'zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган физик-механик хусусиятларга мувофиқ келишини

таъминлаш мақсадида бир қанча илмий тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда. Шунинг учун табиий латекс асосида бир мартаба қўлланиладиган тиббий жаррохлик қўлқоплари лаборатория шароитида кремний (IV) оксидининг суспензиясидан қўшиб олинган резина маҳсулотининг физик-механик хусусиятлари текширилди.

Табиий материал ўсимликларда мавжуд бўлган сутли шарбатни (латекс) коагуляция қилиш орқали олинади. Асосий компонент полиизопрен углеводород (91-96%). Хом ашё кўпинча Бразилия Гевеа дарахтидан олинади, бу дунёдаги табиий каучук ишлаб чиқаришнинг тахминан 95% ни ташкил қилади. [1].

Табиий латекс хомашё ҳолатида 60% қўруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7% аммиак билан консервация қилинган ҳолатда олиб келинади. Латекс куруқ массасининг 97% қисми изопрен каучуги ва 3% атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади [2].

Ишлаб чиқаришдаги мавжуд камчиликларни уларни ишлаб чиқариш технологик жараёнининг бир ёки бир нечта босқичини ўзгартириш орқали бартараф этиш мумкин. Полимерларга киритилган модификаторлар сифатида тўлдирувчи ёки фаол қўшимчалар вазифасини бажарадиган органик ва ноорганик турли хил паст ва юқори молекуляр бирикмалардан фойдаланиш мумкин [2].

Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмулсиясига қўшимча моддалар қўшилиб, ишқорий муҳитда филтрланган сув билан концентрацияси 60 % дан 28-30 % гача туширилади. Шунингдек табиий латексдан резина маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида бир қанча тўлдирувчи қўшимчалар: стабилизаторлар, сирт актив моддалар, пластификаторлар, мойловчи моддалар, жараённи тезлаштирувчи моддалар, ва пигментлар қўшилади [1].

Технологик жараёнларда ишлаб чиқаришга тайёрланган 30 % ли латекс

эмулсиясига лаборатория шароитида 15% ли суспензияси аралаштирилиб, тайёрланган эмулсиядан резина олинди. Олинган резинада тўлдирувчи сифатида ишлатилган модификацияланган кремний (IV) оксидининг улуши 2,25% ни ташкил этди. Сўнгра “CFBLS-I” модели резинани текшириш лаборатория ускунасида резинанинг физик-механик хусусиятлари текширилди.

Қуйидаги 2-жадвалда тиббий қўлқоплар резинасининг O’zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган физик- механик хусусиятлари ва олинган натижалар келтирилган.

2-жадвал

Тиббий қўлқоп учун қўлланиладиган резинанинг физик- механик хусусиятлари[3].

1.Физик хусусиятлари (S-2, AQL 1,5)	NR меъёр	NR+SiO ₂ натижа
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узулишгача тортишиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	12,5	13,1
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узулишгача чўзилиши, %, кам бўлмаслиги керак	700	538,9

Олинган натижаларга кўра модификацияланган кремний (IV) оксиди табиий латексдан олинадиган резинанинг мустаҳкамлигини ошириб, эластомерлик хоссасини камайтиради. Лекин лаборатория шароитида олинган тиббий қўлқоплар ташқи кўринишида нуқсонлар кузатилмади, қолипдан осонлик билан кўчириб олинди. Агарда олинган натижалар ишлаб чиқариш жараёнига тадбиқ этилса табиий латекс таннархини туширишга ижобий таъсир қилади ва иқтисодий самарадорликка эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н. В. Митрохина. Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях: Методические рекомендации.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва - 2017 2017.—20 с.
2. Научно-технологические принципы применения много функциональных добавок из вторичных полимерных материалов в производстве эмульсионных каучуков / дис. канд. тех. наук. / Пугачева И.Н. /Воронеж
3. O’zDst 3020: 2015 «Бир маротабалик каучукли латексдан стерил жарроҳлик қўлқоплари». Тошкент -2015

«Ta'lim, fan va ishlab chiqarishning dolzarb muammolari» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

<i>Meliboyev Mira'zam Foziljon o'g'li, Mahmudova Gulsanam Xolmurod qizi, Muydinova Nigora Doniyor qizi</i>	39
KARTOSHKKA KUKUNI OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQRISH VA SANOATDAGI AHAMIYATI	
<i>Kaxarova Muxarram Abdukadirovna</i>	43
O'STRISH REGULYATOR DAN FOYDALANIB BOG'DORCHILIKDA NAFTALIN KARBON KISLOTALARNING AHAMIYATI	
<i>Matatqulov N.N., Abdushukurov A.K., Pattayeva* Z.S.</i>	46
m-TOLIXLORASETATNI SINTEZI VA UNING ILDIZ CHIQRISH KASALLIGIGA QARSHI FAOLLIGINI ANIQLASH	
<i>Мухитдинов У.Д., Сайфутдинов Р.С., Турсунов Ж.Т.</i>	48
ПАВЛОНИЯ ДАРАХТИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ВА АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ	
<i>Абдусаматов Элмуроджон Дилмуродович, Абдусаматова Одинахон Абдупаттаевна, Косимов Давронбек Улугбек угли</i>	52
СИНТЕЗ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ КЕТЕНОВ С КРОТОНОВЫМ АЛЬДЕГИДОМ	
<i>Жўрабоев Фозил Мамасолиевич</i>	55
АЦЕТИЛЕН АМИНОСПИРТЛАРИНИ ОЛИНИШИ ВА УЛАРИНИНГ СТИМУЛЯТОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ	
<i>Абдусаматов Элмуроджон Дилмуродович, Абдусаматова Одинахон Абдупаттаевна, Нурматова Одинахон Расулжон кизи</i>	57
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД	
<i>Норматов Гайрат Алижанович, Азизов Вохидхўжа Зоҳид угли, Ҳасанова Азиза Абдурашид қизи</i>	61
САБЗАВОТ ВА ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ УСУЛЛАРИ	
<i>А.Икрамов, С.Ж.Холикова, Д.Рузиев, Г.Р. Хакимова</i>	64
МЕДНОБЕНТОНИТОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ГИДРАТАЦИИ АЦЕТИЛЕНА	
<i>Ismadiyorov Akmaljon Usmonovich, Urinboeva Marifatoy Hayitboyevna</i>	67
SYNTHESIS OF BIODEGRADABLE ADSORBENTS BASED ON CELLULOSE AND VINYL PRODUCTS, STUDY OF COLLOID-CHEMICAL PROPERTIES	
<i>Ro'ziyeva O'.M., Yo'lijev D.T., Meliqulova S.</i>	71
NIKELNING KARBAMID VA NIKOTINAMID BILAN ARALASH AMIDLI KOMPLEKS BIRIKMALARINING SINTEZI	
<i>Яхшиқулов И.С., Нурқулов Ф.Н., Джалилов А.Т.</i>	74
МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ТЎЛДИРИЛГАН ТАБИЙ ЛАТЕКС РЕЗИНАСИНИ ОЛИШ	
<i>Н.Ш. Музаффарова, Ф.Н.Нурқулов, Н. Б.Тоштемирова</i>	77
ТЎҚИМАЧИЛИК МАТЕРИАЛЛАР ОЛОВБАРДОШЛИГИНИ ОШИРУВЧИ АНТИПИРЕНЛАРИНИНГ СИНЕРГИК ТАЪСИРИ	
<i>Норматов Гайрат Алижанович, Азизов Вохидхўжа Зоҳид угли, Mengturdiyeva Zamira Xurram qizi</i>	79
ПОМИДОР ПОЯСИДАН ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ ВА УНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ	
<i>Норматов Гайрат Алижанович, Азизов Вохидхўжа Зоҳид угли, Mengturdiyeva Zamira Xurram qizi</i>	82
МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ	